

DESENVOLVIMENTO DE BANCADA EXPERIMENTAL PARA O CONTROLE DE UM AEROPÊNDULO

Davi Iwanow
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
ORCID: 0009-0007-4776-4103

João Gabriel de M. Teixeira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0005-8808-3182

Gabriela Vieira Lima
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5810-8351

Davi de Mélo Cordeiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
ORCID: 0009-0002-2649-0194

Pedro Victor Coelho Uga
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-1071-3050

Beatriz Martins Gomes Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
ORCID: 0009-0002-6419-2577

Lucas Miguel F. da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0008-1628-6791

Resumo - Este trabalho apresenta o desenvolvimento, modelagem e controle de uma bancada experimental de um aeropêndulo, concebida como plataforma didática para aplicações em Engenharia de Controle e Automação. Devido à natureza não linear do sistema, adotou-se uma abordagem empírica baseada em identificação de sistemas, utilizando dados experimentais obtidos a partir de ensaios em malha aberta. A partir desses dados, foi estimado um modelo de quarta ordem com tempo morto por meio do método do erro de previsão, implementado no ambiente MATLAB. O modelo identificado foi discretizado e utilizado no projeto de um compensador digital, estruturado via alocação de polos e zeros, com características equivalentes a um controlador PID com ação filtrada. A validação do controlador foi realizada inicialmente por simulação e, posteriormente, por meio de ensaios experimentais em malha fechada embarcados em um microcontrolador ESP32. Os resultados obtidos demonstram que o sistema foi capaz de rastrear referências angulares e rejeitar perturbações externas com desempenho satisfatório, apesar da presença de oscilações em regime permanente decorrentes de não linearidades e efeitos aerodinâmicos. Por fim, o trabalho evidencia o potencial da plataforma desenvolvida como ferramenta de apoio ao ensino e à pesquisa em sistemas de controle.

Palavras-Chave - Aeropêndulo; Controle digital; Identificação de sistemas; Microcontroladores; Modelagem dinâmica; Sistemas embarcados.

Development of an Experimental Bench for Aeropendulum Control

Abstract — This work presents the development, modeling, and control of an experimental aeropendulum bench designed as a didactic platform for Control

Engineering applications. Due to the nonlinear nature of the system, an empirical approach based on system identification was adopted, using experimental data obtained from open-loop tests. A fourth-order model with time delay was estimated using the Prediction Error Method (PEM) implemented in MATLAB. The identified model was then discretized and used for the design of a digital compensator structured through pole-zero allocation, with characteristics equivalent to a PID controller with derivative filtering. The controller was initially validated through simulation and subsequently implemented in real time on an ESP32 microcontroller. Experimental results demonstrate that the system can track angular references and reject external disturbances with satisfactory performance, despite the presence of steady-state oscillations caused by nonlinearities and aerodynamic effects. Finally, the work highlights the potential of the developed platform as a valuable tool for teaching and research in control systems.

Keywords — Aeropendulum; Digital control; Embedded systems; Microcontrollers; System identification; System modeling.

I. INTRODUÇÃO

O ensino experimental em Engenharia de Controle e Automação desempenha um papel fundamental na consolidação de conceitos teóricos, especialmente em sistemas dinâmicos complexos. Embora ferramentas computacionais, como o MATLAB/Simulink, sejam amplamente utilizadas na análise e no projeto de controladores, a validação em plantas físicas é indispensável para a compreensão de fenômenos reais, como ruídos de medição, atrasos e não linearidades frequentemente negligenciadas em modelos ideais [1].

Nesse contexto, o aeropêndulo destaca-se como um

sistema clássico amplamente empregado no estudo e na validação de estratégias de controle [2]. Trata-se de uma estrutura articulada cuja posição angular é regulada pela força de empuxo gerada por um conjunto motor-hélice acoplado à sua extremidade. A presença de não linearidades, acoplamentos dinâmicos e efeitos aerodinâmicos torna esse sistema desafiador e relevante para aplicações didáticas e de pesquisa.

Apesar de sua relevância, a implementação de bancadas experimentais de aeropêndulo frequentemente envolve custos elevados ou arquiteturas de controle pouco acessíveis [3]. Além disso, muitos trabalhos baseiam-se em modelagens puramente analíticas, que nem sempre representam adequadamente as dinâmicas reais do sistema. O uso de técnicas de identificação empírica contorna essa limitação, permitindo obter modelos a partir de dados experimentais [4].

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma bancada experimental de aeropêndulo de baixo custo, baseada em um microcontrolador ESP32, aliada a uma abordagem de modelagem empírica por identificação de sistemas. A proposta integra aquisição de dados, processamento embarcado e controle em tempo real, permitindo a obtenção de um modelo representativo da planta e o posterior projeto de um compensador digital.

Os resultados experimentais demonstram a viabilidade da abordagem proposta, evidenciando a capacidade do sistema em rastrear referências angulares e rejeitar perturbações externas, contribuindo com o desenvolvimento de uma plataforma acessível e robusta para o ensino e a experimentação em sistemas de controle.

II. CONSTRUÇÃO FÍSICA E MODELAGEM DINÂMICA

A bancada experimental do aeropêndulo foi desenvolvida com o objetivo de fornecer uma plataforma robusta e confiável para a validação de estratégias de controle em tempo real. O sistema é composto por uma estrutura mecânica articulada, um conjunto de atuadores aerodinâmicos, um sistema de instrumentação para medição da posição angular e uma unidade de processamento embarcado, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Bancada experimental do aeropêndulo.

A. Estrutura mecânica e Equação de Movimento

A estrutura mecânica consiste em uma base rígida de fixação e uma haste rígida acoplada a um eixo rotativo, permitindo movimento em um único grau de liberdade. Ambas construídas com perfis de alumínio, material escolhido para garantir rigidez estrutural com baixo peso. Na extremidade livre da haste encontra-se o conjunto propulsor responsável pela geração da força de empuxo que promove o movimento do sistema. O eixo de rotação foi projetado para minimizar efeitos de atrito, embora pequenas não idealidades, como atrito seco e folgas mecânicas, ainda estejam presentes e influenciem a dinâmica do sistema.

A dinâmica do sistema pode ser modelada aplicando-se a segunda lei de Newton para rotações, resultando na equação diferencial não linear que descreve a variação do ângulo de inclinação θ em relação à posição de equilíbrio vertical [2]:

$$J \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2} + B \cdot \frac{d\theta}{dt} + m \cdot g \cdot L_c \cdot \sin(\theta) = F_e L_a \quad (1)$$

Onde:

- J : Momento de inércia do conjunto móvel em relação ao eixo de rotação ($kg \cdot m^2$).
- B : Coeficiente de atrito viscoso no eixo de articulação ($N \cdot m \cdot s/rad$).
- m : Massa total da haste e do conjunto propulsor (kg).
- g : Aceleração da gravidade (m/s^2).
- L_c : Distância do eixo de rotação ao centro de massa do sistema (m).
- L_a : Distância do eixo de rotação ao ponto de aplicação da força de empuxo (m).
- F_e : Força de empuxo gerada pelo conjunto motor-hélice (N).

A presença do termo trigonométrico $\sin(\theta)$ evidencia a característica não linear da planta, que atua como um torque restaurador gravitacional.

Embora a modelagem analítica forneça uma representação física do sistema, a determinação precisa de seus parâmetros, como momento de inércia, coeficientes de atrito e constantes aerodinâmicas, apresenta elevada complexidade prática. Além disso, efeitos não modelados, como atrito seco, folgas mecânicas e turbulência do escoamento de ar, dificultam a obtenção de um modelo puramente teórico com alta fidelidade. Dessa forma, optou-se pela utilização de técnicas de identificação de sistemas, capazes de capturar empiricamente a dinâmica dominante da planta a partir de dados experimentais reais.

B. Atuadores e Dinâmica de Empuxo

A geração da força de empuxo (F_e) é realizada por um motor de corrente contínua sem escovas (*brushless*), modelo A2212 1000Kv. O acionamento é intermediado por um controlador eletrônico de velocidade (ESC) de 30 A, o qual é alimentado por uma fonte de tensão contínua (CC) regulada em 12 V. A utilização de uma fonte estabilizada garante uma

tensão de barramento constante durante os ensaios, evitando variações de ganho na planta associadas à descarga de baterias. O conjunto possui capacidade de empuxo aproximada de 800 g e está acoplado a uma hélice de passo fixo de dimensões 7 x 3,5 polegadas. A escolha desse atuador deve-se à sua elevada relação empuxo-peso e à sua rápida resposta dinâmica.

A força de empuxo gerada pelo conjunto propulsor não é linear em relação à velocidade angular do motor (ω_m), podendo ser aproximada matematicamente pela equação aerodinâmica:

$$F_e = k_f \omega_m^2 \quad (2)$$

Onde:

- F_e : Força de empuxo.
- k_f : constante aerodinâmica da hélice.
- ω_m : velocidade angular do motor.

Essa relação quadrática, associada à não linearidade gravitacional da Equação 2, justifica a adoção de técnicas de identificação de sistemas para a obtenção de um modelo linearizado em torno de um ponto de operação, facilitando o projeto do controlador.

C. Instrumentação e Processamento Embarcado

A medição do ângulo θ da haste é realizada por meio de uma unidade de medição inercial (IMU) do tipo MPU9250, posicionada próxima ao eixo de articulação. Como as medições do acelerômetro são suscetíveis a ruídos mecânicos e vibrações provenientes do motor, e as do giroscópio sofrem com o acúmulo de erro ao longo do tempo (*drift*), o microcontrolador executa um algoritmo de fusão de dados baseado em filtro complementar, combinando as vantagens de ambos os sensores para obter uma estimativa angular mais estável e confiável, utilizada como sinal de realimentação.

O processamento central da malha de controle é realizado por um microcontrolador ESP32. O dispositivo foi selecionado devido ao seu elevado poder de processamento de 32 bits, arquitetura dual-core e suporte a interrupções de hardware baseadas em temporizadores (*timers*). Esses recursos garantem que a aquisição dos dados do sensor e a computação da lei de controle ocorram com um tempo de amostragem (T_s) estritamente determinístico.

A saída do algoritmo de controle é convertida em sinais de Modulação por Largura de Pulso (*PWM*), enviados ao controlador eletrônico de velocidade (*ESC*) para o ajuste da velocidade do motor *brushless*. O sinal *PWM* utilizado segue o padrão típico de acionamento de *ESCs*, sendo composto por pulsos com largura variável entre 1000 μ s e 2000 μ s, com período fixo de aproximadamente 20 ms (frequência de 50 Hz). Dessa forma, o controle do atuador é realizado por meio da variação da largura do pulso, não sendo diretamente associado a uma resolução em bits. Para fins de análise, esse sinal pode ser representado em termos de percentual de *duty cycle*, facilitando a interpretação do esforço de controle aplicado ao sistema.

III. IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA

A modelagem do aeropêndulo foi realizada por meio de técnicas de identificação de sistemas, com o objetivo de obter uma representação matemática da dinâmica da planta em torno de um ponto de operação.

Essa abordagem empírica foi adotada devido à complexidade e às não linearidades inerentes ao sistema, como o atrito seco no mancal e a dinâmica aerodinâmica das hélices, o que tornaria a obtenção de um modelo analítico preciso uma tarefa complexa e sujeita a erros de parametrização.

Os dados utilizados no processo foram obtidos a partir da aplicação de um sinal de entrada do tipo degrau no atuador, sendo posteriormente exportados para análise no ambiente MATLAB. As variáveis registradas incluem o tempo de amostragem ($T_s = 0,05$ s), o sinal de controle aplicado ao motor na forma de Modulação por Largura de Pulso (*PWM*) e o ângulo de inclinação da haste, medido por meio da unidade de medição inercial.

Inicialmente, foi realizada uma etapa de pré-processamento dos dados para adequação ao procedimento de identificação. Em seguida, aplicou-se a correção de *offset* no sinal de saída, subtraindo-se o valor angular inicial, conforme descrito pela Equação (3):

$$\theta_{\text{corrigido}}(t) = \theta(t) - \theta(0) \quad (3)$$

Onde:

- $\theta_{\text{corrigido}}(t)$: Ângulo ajustado sem o *offset*
- $\theta(t)$: Ângulo atual
- $\theta(0)$: Ângulo inicial (*offset*)

Esse procedimento permite que a análise seja conduzida em torno de uma condição inicial nula, facilitando a convergência dos algoritmos de identificação.

A partir desse conjunto de dados, foi aplicado o método do erro de predição (*Prediction Error Method – PEM*) para a estimação de um modelo no domínio contínuo. Esse método busca ajustar iterativamente os parâmetros do modelo minimizando o erro quadrático entre a saída medida e a saída estimada.

Optou-se por uma estrutura de quarta ordem com a inclusão de um tempo morto. A escolha dessa ordem foi motivada pela necessidade de capturar a dinâmica do sistema, que apresenta múltiplos polos associados a efeitos de inércia, atrito e atraso do atuador [3]. Modelos de ordem inferior foram testados, porém não apresentaram ajuste satisfatório.

Adicionalmente, foi incorporado um tempo morto de 0,25s ao modelo, representando os atrasos do sistema físico, como o processamento da IMU, a resposta do ESC e a inércia da hélice. Essa inclusão reduz significativamente o erro entre o modelo e os dados experimentais, especialmente na fase inicial da resposta.

O modelo identificado no domínio contínuo $G(s)$ é apresentado na Equação 4:

$$G(s) = \frac{(7,92s + 10,81)e^{-0,25s}}{s^4 + 4,536s^3 + 31,13s^2 + 92,11s + 147,5} \quad (4)$$

A validação do modelo identificado foi realizada por meio da comparação entre a saída estimada e os dados reais, utilizando a função *compare* do MATLAB. O modelo apresentou um índice de ajuste de 88,69%, indicando boa capacidade de representação da dinâmica do sistema. A Figura 2 ilustra a sobreposição entre os dados experimentais e a resposta do modelo identificado.

Figura 2: Comparação entre a resposta do modelo e os dados experimentais da planta.

Para fins de implementação digital no microcontrolador, o modelo contínuo $G(s)$ precisou ser mapeado para o domínio discreto z . Para isso, utilizou-se o método de Retenção de Ordem Zero (*Zero-Order Hold* – ZOH), considerando o tempo de amostragem T_s do sistema. A fundamentação matemática dessa transformação assume que o sinal de controle computado é mantido constante pelo hardware (DAC/PWM) durante o período de amostragem, obedecendo à relação da Equação 5:

$$G(z) = (1 - z^{-1})Z \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} \quad (5)$$

A aplicação da transformada Z descrita na Equação 5 resultou na função de transferência em tempo discreto $G(z)$ apresentada na Equação 6. Para fins de formatação compacta e preservação da precisão numérica em sistemas digitais sensíveis, um fator de escala de 10^{-4} foi colocado em evidência no numerador:

$$G(z) = \frac{10^{-4}(1,1581z^3 + 4,585z^2 - 4,201z - 1,364)}{z^4 - 3,722z^3 + 5,253z^2 - 3,327z + 0,7971} \quad (6)$$

O modelo discretizado obtido serviu como base para o desenvolvimento do controlador digital, assegurando que a sintonia realizada estivesse alinhada com o comportamento real da planta.

IV. PROJETO DO CONTROLADOR

Com o modelo matemático discreto estabelecido, a etapa seguinte consistiu no projeto da malha de controle para estabilizar o aeropêndulo. Os critérios de desempenho estipulados para o sistema em malha fechada incluíam um tempo de acomodação de aproximadamente 15 segundos e um sobressinal (*overshoot*) praticamente nulo. Tais restrições foram adotadas para garantir uma resposta suave, evitando esforços mecânicos excessivos na haste e minimizando a probabilidade de saturação do sinal de controle enviado ao motor.

A sintonia do controlador foi realizada no ambiente

MATLAB, utilizando a ferramenta *Control System Designer* (*sisotool*), com base no método do Lugar das Raízes (*Root Locus*) [5]. Essa abordagem permitiu a alocação adequada de polos e zeros no plano- z , de forma a moldar a resposta dinâmica do sistema em malha fechada.

Para modelar a resposta dinâmica, foram inseridos dois zeros complexos conjugados em $z = 0,935 \pm 0,25i$, posicionados a fim de cancelar os polos dominantes do sistema em malha aberta. Para assegurar erro nulo em regime permanente, fundamental para manter o pêndulo na referência desejada, alocou-se um polo integrador em $z = 1$. Adicionalmente, um polo rápido foi posicionado em $z = 0,05$ para atenuar ruídos de alta frequência e limitar o ganho em altas frequências, atuando de maneira análoga ao filtro da ação derivativa de um controlador PID clássico [6].

Por fim, o ganho da malha foi ajustado para 3, satisfazendo os requisitos de tempo de acomodação projetados. A função de transferência do controlador discreto $C(z)$, portanto segue o modelo de um PID clássico com filtro derivativo, na qual sua resultante é apresentada na Equação 7:

$$C(z) = \frac{3(z^2 - 1,87z + 0,9367)}{(z - 1)(z - 0,05)} \quad (7)$$

A partir dessa função de transferência, obteve-se a equação de diferenças, Equação 9, correspondente por meio da transformada Z inversa, permitindo a implementação computacional do algoritmo de controle diretamente no microcontrolador embarcado.

$$PID(z) = \frac{u(z)}{e(z)} = \frac{b_0z^2 + b_1z + b_2}{z^2 + a_1z + a_2} \quad (8)$$

$$u(k) = -a_1 \cdot u(k - 1) - a_2 \cdot u(k - 2) + b_0 \cdot e(k) + b_1 \cdot e(k - 1) + b_2 \cdot e(k - 2) \quad (9)$$

Para validar o desempenho do compensador projetado antes da implementação física, o sistema em malha fechada foi estruturado e simulado no ambiente computacional. A Figura 3 apresenta o diagrama de blocos considerado, evidenciando a malha de realimentação unitária, o controlador discreto $C(z)$ e a planta $H(z)$.

Figura 3: Diagrama de blocos do Sistema em Malha Fechada

A simulação computacional da resposta ao degrau unitário do sistema em malha fechada confirmou a eficácia da sintonia. Conforme ilustrado na Figura 4 e segundo os dados extraídos da função *stepinfo* da resposta do sistema, a saída simulada do sistema atingiu o regime permanente de

forma suave, sem apresentar sobressinal ($Overhoot = 0$) e com um tempo de acomodação satisfazendo integralmente os critérios de projeto estabelecidos ($t_{s2\%} = 13,05s$). Essa validação teórica garantiu a segurança e a viabilidade da implementação do controlador na bancada experimental.

Figura 4: Resposta ao degrau do sistema em malha fechada obtida por simulação.

Figura 5: Saída do controlador obtida por simulação.

V. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Após a validação computacional, o algoritmo de controle digital foi embarcado no microcontrolador ESP32 para o acionamento em malha fechada da planta física. Para avaliar de forma abrangente o desempenho e a robustez do sistema, estabeleceu-se uma rotina de ensaios experimentais baseada na aplicação de referências do tipo degrau.

Destaca-se que o aeropêndulo apresenta comportamento não linear, o que implica que sua dinâmica varia em função do ponto de operação. Dessa forma, os testes foram conduzidos em torno de um ponto de operação nominal de 45° , permitindo a análise do desempenho do controlador em uma região específica de funcionamento do sistema.

A metodologia de testes consistiu em avaliar o rastreamento de trajetória para quatro diferentes ângulos de referência (*setpoints*): 40° , 45° , 48° e 50° , todos próximos ao ponto de operação definido. Para garantir a confiabilidade dos dados, foram realizadas três repetições para cada condição, partindo-se sempre de uma condição inicial de repouso.

As Figuras 6 a 9 ilustram o comportamento dinâmico do sistema durante os ensaios para os diferentes pontos de operação considerados. Observa-se que o controlador atua elevando a haste de forma compatível com a dinâmica previamente projetada, mantendo o sistema estável e com desempenho consistente na vizinhança do ponto de operação.

Figura 6: Resposta experimental para uma referência de 40° .

Figura 7: Resposta experimental para uma referência de 45° .

Figura 8: Resposta experimental para uma referência de 48° .

Figura 9: Resposta experimental para uma referência de 50° .

A Figura 10 apresenta o sinal de controle em PWM gerado pelo sistema ao longo dos ensaios, permitindo analisar o esforço de controle requerido para a estabilização do aeropêndulo.

Figura 10: PWM do controlador para uma referência de 45° .

A análise dos gráficos revela que, ao atingir o valor de referência, o sistema entra em um regime permanente de caráter oscilatório, mantendo-se dentro de uma pequena banda de erro em torno do *setpoint* selecionado. Esse comportamento, divergente da resposta perfeitamente

amortecida observada em simulação, é intrínseco à natureza física desta bancada. A alta relação empuxo-peso proporcionada pelo motor *brushless*, combinada com a turbulência aerodinâmica gerada pelo fluxo de ar da hélice e as zonas mortas de atrito mecânico no eixo, tornam a estabilização absoluta (ausência total de movimento) inexistente na prática.

Apesar dessa oscilação contínua, os resultados atestam o sucesso do projeto. O controlador PID projetado via alocação de polos garantiu que o sistema não se tornasse instável frente à alta potência do atuador. Além disso, conforme ilustrado nas Figuras 11 e 12, nos ensaios de perturbação o controlador demonstrou robustez satisfatória, rejeitando os distúrbios aplicados e reconduzindo a haste para a banda de oscilação em torno da referência de forma autônoma.

Figura 11: Resposta experimental para uma referência de 45° com perturbação.

Figura 12: Resposta experimental para uma referência de 45° com perturbação – segundo ensaio.

VI. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou com êxito o desenvolvimento e a instrumentação de uma bancada experimental de um aeropêndulo, consolidando uma plataforma física robusta para o estudo e a validação de estratégias de controle digital, combinando técnicas de identificação de sistemas baseadas em dados experimentais com métodos clássicos de projeto de controle no domínio discreto.

Além disso, a utilização de um microcontrolador de arquitetura dual-core associado a um atuador brushless demonstrou ser uma solução eficaz e de alto desempenho para aplicações didáticas em engenharia.

Ademais, a abordagem de modelagem empírica via identificação de sistemas mostrou-se adequada para contornar a complexidade analítica da planta, resultando em um modelo matemático de quarta ordem com tempo morto capaz de representar a dinâmica dominante do sistema. Com base neste modelo, o projeto do controlador PID digital via alocação de polos e zeros garantiu o atendimento aos critérios de desempenho em ambiente de simulação.

Com isso, os ensaios experimentais em malha fechada,

realizados para diferentes referências angulares e sob a aplicação de perturbações externas, atestaram a robustez do compensador projetado. O sistema foi capaz de rastrear as referências impostas e rejeitar os distúrbios de forma autônoma. Conforme discutido, a presença de um regime oscilatório permanente em torno do *setpoint* refletiu as não linearidades inerentes à construção mecânica e à aerodinâmica do atuador, evidenciando os desafios práticos que diferenciam a implementação física da simulação ideal.

Como propostas para trabalhos futuros, sugere-se a aplicação de técnicas de controle avançadas e não lineares, como controladores *Fuzzy*, LQR ou estratégias adaptativas, visando mitigar a banda de oscilação em regime permanente. Adicionalmente, melhorias no projeto mecânico da articulação podem ser implementadas para reduzir as zonas mortas de atrito, otimizando ainda mais a resposta dinâmica da bancada.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Laboratório de Automação, Sistemas Eletrônicos e Controle, que possibilitou a realização dos ensaios experimentais.

Agradecem também aos professores e orientadores pelo acompanhamento, orientação técnica e contribuições ao longo de todas as etapas do projeto, em especial à Professora Doutora Gabriela Vieira Lima, orientadora do projeto.

Por fim, reconhecem o empenho de todos os membros da equipe envolvidos no desenvolvimento da bancada experimental, cuja colaboração foi fundamental para a concretização deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] Feisel, L. D.; Rosa, A. J. "The role of the laboratory in undergraduate engineering education". *IEEE Transactions on Education*, v. 48, n. 1, p. 121-130, 2005.
- [2] Job, M. M.; Jose, P. S. H. Modeling and Control of Mechatronic Aeropendulum. *2nd International Conference on Innovations in Information Embedded and Communication Systems (ICIIECS)*. IEEE, 2015.
- [3] Santos, R. L. N. *Projeto e fabricação de um aeropêndulo reconfigurável para ensino de conceitos relacionados ao controle de sistemas dinâmicos*. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024.
- [4] Aguirre, L. A. *Introdução à Identificação de Sistemas: Técnicas Lineares e Não Lineares Aplicadas a Sistemas Reais*, 4ª ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015.
- [5] Nise, N. S. *Engenharia de Sistemas de Controle*, 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2017.
- [6] Castrucci, P.; Bittar, A.; Sales, R. *Controle Automático*, 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2011.